

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.17292592

Научная статья

МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: ВЛИЯНИЕ НА МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

MOBILE LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES: IMPACT ON UNIVERSITY STUDENTS' MOTIVATION

РОГОВАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Дальневосточный федеральный университет.*

ЛЯМИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА,

Дальневосточный федеральный университет.

ROGOVAYA NATALIA ALEXANDROVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Far Eastern Federal University.*

LYAMINA SVETLANA SERGEEVNA,

Far Eastern Federal University.

Статья посвящена исследованию потенциала мобильного обучения как инструмента повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка. Анализируется комплекс проблем, связанных с низкой учебной мотивацией в неязыковых вузах, включая внешние и внутренние факторы. В работе представлен системный обзор мобильных приложений и цифровых ресурсов для развития различных языковых компетенций. Особое внимание уделено возможностям геймифицированных платформ в повышении учебной вовлеченности. Выявлены практические преимущества мобильного обучения. Одновременно обозначены организационные и технические сложности внедрения. Делается вывод о перспективности интеграции мобильных технологий в образовательный процесс как средства формирования устойчивой мотивации и создания условий для непрерывного языкового образования.

The article is devoted to the study of the potential of mobile learning as a tool to increase students' motivation to learn a foreign language. The complex of problems associated with low academic motivation in non-linguistic universities, including external and internal factors, is analyzed. The paper presents a systematic review of mobile applications and digital resources for the development of various language competencies. Special attention is paid to the possibilities of gamified platforms in increasing educational engagement. The practical advantages of mobile learning are revealed. At the same time, the organizational and technical difficulties of implementation are outlined. The conclusion is made about the prospects of integrating mobile technologies into the educational process as a means of forming sustainable motivation and creating conditions for continuous language education.

Ключевые слова: *мотивация, иностранный язык, английский язык, мобильное обучение, цифровые ресурсы, интернет-ресурсы.*

Key words: *motivation, foreign language, English, mobile learning, digital resources, Internet resources.*

В последнее время многие преподаватели вузов, преподающие иностранный язык, в особенности студентам неязыковых вузов, сталкиваются с проблемой отсутствия у своих студентов мотивации к изучению иностранного языка, связанного с различными внутренними и внешними факторами. К внешним факторам можно отнести нестабильное геополитическое положение в стране, непонимание студентами возможной пользы от изучения иностранного языка в их будущей профессиональной деятельности, большой объем заданий по другим изучаемым ими дисциплинам, которые по мнению студентов являются наиболее приоритетными, что ведет к нехватке выделяемого ими времени, для освоения дисциплины Иностранный язык на должном уровне.

В своей статье Т.В. Титова [8] исследует проблему отсутствия мотивации к изучению иностранного языка у студентов, и связывает это с неспособностью студентами увидеть связь «между их будущей профессией и необходимостью знать иностранный язык» [8, с. 192]. По мнению ученого, это ведет «к снижению интереса и усилий, прилагаемых для изучения языка» [8, с. 192]. К внутренним факторам можно отнести такие, как отсутствие интереса к изучаемому языку, внутренние коммуникативные барьеры при общении на иностранном языке, связанные в большей степени с низким активным и пассивным лексическим запасом, страхом ошибиться или выставить себя в глупом положении, а также индивидуальные особенности личности студента и другие факторы. Роль влияния уровня мотивации на образовательный процесс также отмечают в своей статье Г.В. Семенова и Н.В. Воробьева [7], в которой они также связывают низкий уровень знаний у студентов со снижением интереса к учебному предмету, а также снижением мотивации к обучению.

Многие другие исследователи, среди которых Е.В. Письменный, Ю.В. Подповетная, С.В. Михайлова в статье [6] отмечают, что существующая в образовательной среде традиционная модель обучения иностранным языкам не способна повлиять на выше указанные факторы и является малоэффективной. Е.П. Турбина в своей статье [9] также говорит о том, что традиционные подходы к обучению, которые зачастую ограничены использованием лишь одного печатного текста или предоставляемой к нему звуковой дорожки в качестве основного контента, не способны удовлетворить образовательные потребности учащихся. Все это заставляет нас искать новые методы, которые могут использовать преподаватели на своих занятиях, чтобы создать наиболее благоприятную для изучения иностранного языка обстановку, снизить эмоциональное напряжение, повысить уровень мотивации и улучшить навыки владения иностранным языком у студентов.

В условиях возрастающей компьютеризации и цифровизации среды современного общества, одним из наиболее актуальных методов по обучению иностранному языку, в частности английскому, для современной молодежи, по мнению многих исследователей, может служить метод мобильного обучения. Несмотря на то, что единого определения термина мобильного обучения на данный момент нет, Семенова Г.В. и Воробьева Н.В. в своей статье пишут, что термин «мобильное обучение» «относится к использованию мобильных и портативных ИТ-устройств, таких как карманные компьютеры, мобильные телефоны и планшетные ПК в процессах преподавания и обучения» [7, с. 58]. П.М. Бисимбаева и М.Ю. Илюшкина в свою очередь, в своей статье определяют термин «мобильное обучение» как «электронное обучение с помощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением или изменением местоположения учащегося» [2, с. 3]. М.Ю. Илюшкина и А.М. Шейнкман в своей статье приводят определение термина «мобильное обучение», как «форма организации автономного и индивидуализированного учебного процесса, где основной технологией являются мобильные устройства, с помощью которых учащиеся могут формировать и совершенствовать языковые навыки и коммуникативные компетенции не только во время занятий в классе, но и в любое удобное время и в любом месте» [3, с. 3]. Поскольку мобильные приложения выступают ключевой технологией мобильного обучения, целесообразно обратиться к опре-

делению этого понятия, предложенному такими исследователями, как К.Р. Корякина, А.А. Сидорова и О.Н. Дмитриева [5]. В своей статье авторы определяют мобильное приложение как «программное обеспечение, предназначенное для работы на мобильных устройствах (смартфонах, планшетах и др.)» [5, с. 52].

Многие исследователи отмечают ряд преимуществ интеграции мобильного обучения в образовательный процесс. Так П.М. Бисимбаева и М.Ю. Илюшкина в своей статье [2] выделяют портативность и доступность использования мобильных устройств в любом месте, а также повышение уровня мотивации и вовлеченности обучающихся. Также авторы отмечают возможность организации как автономного, так и группового обучения благодаря мобильным технологиям, что в свою очередь также повышает мотивацию обучаемых. Г.В. Семенова и Н.В. Воробьева в своей статье [7] выделяют такие преимущества, как быстрый доступ к аутентичным ресурсам, наличие обратной связи с преподавателем, учет индивидуальных особенностей учащихся, повышение мотивации и интереса к преподаваемой дисциплине, возможность организации автономного обучения и другие. В.М. Чиркова в своей исследовательской работе определяет особую роль мобильного обучения «в оптимизации процесса преподавания иностранных языков, так как обладает широкими возможностями не только при осуществлении контроля и администрировании учебного процесса, но и организации индивидуальной и групповой работы, как в аудитории, так и за ее пределами» [10, с. 198]. В своей статье И.А. Акимова и В.В. Доброскок отмечают, что использование мобильных приложений позволило учащимся запомнить «информацию в 5 раз быстрее, чем при использовании традиционных методов обучения» [1, с. 60]. Е.П. Турбина, в свою очередь, отмечает потенциал использования мобильных технологий в их доступности для учащихся, а также возможности современных телефонов хранить в себе большой объем языкового материала [9].

Из всего выше сказанного, можно заключить, что метод мобильного обучения представляет собой использование различных мобильных приложений, платформ и других интернет ресурсов, помогающих в освоении иностранного языка прямо во время аудиторных занятий. Преподаватель может мгновенно отследить вовлеченность каждого студента в процесс обучения, успеваемость, а также быстро и наглядно предоставить студентам материалы урока и все необходимые для его закрепления упражнения в удобном для восприятия формате. Кроме того, при такой модели обучения, студенты имеют доступ к самостоятельному освоению изученной на занятии информации, а также выполнению домашнего задания уже за пределами аудитории, в любом удобном для них месте, что позволяет им самостоятельно контролировать свое время, а также ведет к большей автономии при изучении иностранного языка.

Многие исследователи отмечают взаимосвязь уровня мотивации в изучении иностранного языка с текущим лексическим запасом у студентов. По этой причине, многие авторы, при упоминании наиболее удобных и эффективных мобильных цифровых ресурсов, делают акцент на те, которые, в свою очередь, ориентированы на развитие лексических навыков у студентов. Так, Е.В. Письменный, Ю.В. Подповетная и С.В. Михайлова [6] говорят о пользе применения таких цифровых ресурсов, как онлайн-словари, среди которых они выделяют Multitran, WordHunt, а также Cambridge Dictionary. По мнению авторов, данные онлайн-сервисы и мобильные приложения «применяются для работы с лексикой на первом этапе, связанным с предъявлением лексемы преподавателем (если работа ведется в аудитории, с параллельной ее семантизацией (объяснением значения лексемы)), либо в случае самостоятельной работы обучаемого с лексическим материалом, самостоятельной семантизации лексемы обучаемым» [6, с. 53]. Все указанные словари оснащены функцией озвучивания изучаемого слова, что приводит к лучшему восприятию изучаемой лексической единицы на слух. Кроме того, у слов имеется наглядная транскрипция. Однако у этих онлайн-словарей имеют-

ся и свои особенности. Так, например, несмотря на то, что оба словаря: и Multitran, и WordHunt, в своей основе имеют переводной способ семантизации лексики, преимущества Multitran заключаются в более обширном количестве вариантов перевода лексической единицы с указанием сферы, в которой данный перевод может быть использован. Преимуществом WordHunt, в свою очередь, является наличие вариантов использования изучаемого слова в различных словосочетаниях, что способствует более полному пониманию употребления данного слова у студентов. Cambridge Dictionary представляет собой толковый словарь, дающий объяснение английского слова на английском языке с вариантами его употребления в различных предложениях. Использование данного словаря предполагает достаточное владение студентами иностранным языком, для запоминания использования изучаемого слова без опоры на родной язык, что в свою очередь имеет свои преимущества, так как позволяет избежать межъязыковой интерференции. В дополнение, И.А. Акимова, В.В. Доброскок в своей статье [1] упоминают использование сервиса Urban Dictionary, который также, как и Cambridge Dictionary, предлагается только на английском языке, однако его отличительной особенностью является возможность ознакомления студентов со сленгом, поговорками и идиомами, существующими в английском языке.

Если предыдущие упомянутые в статье приложения служили в основном для знакомства с новой лексикой и ее семантическим значением, то для отработки и закрепления изученной на занятии новой лексики, исследователи предлагают использовать приложения, представляющие собой электронную версию флэш-карточек, имеющую большую популярность уже в течение многих лет среди изучающих иностранный язык. Среди подобных приложений авторы особо выделяют Anki, Quizlet, Flashcards maker, Tinycards и другие [6]. Среди перечисленных мобильных приложений бесспорным фаворитом у большинства авторов является приложение Quizlet, преимущества использования которого отмечают исследователи сразу нескольких статей [1–2; 5–7]. Данное приложение не только позволяет преподавателю создавать карточки с лексикой для занятий, но и автоматически генерирует комплекс упражнений для отработки и закрепления изученного материала.

Для отработки навыка чтения можно использовать такие мобильные приложения как 2Books и Linga [6], позволяющие читать аутентичные тексты на английском языке на своем смартфоне. Особенность данных приложений заключается в возможности мгновенного перевода незнакомых слов в процессе чтения, а также составления собственного словаря путем добавления в него новой лексики из прочитанных текстов.

Для отработки навыка аудирования авторы предлагают использовать приложения для прослушивания англоязычных подкастов, например, такие как BBC Podcast, BBC Learning English, ELI English и другие [6]. Преподаватель может заранее подобрать подходящий аудиофайл, который желает прослушать и обсудить совместно со студентами во время аудиторного занятия. Для удобства студентов большинство аудиофайлов сопровождается расшифровкой в виде текста (transcript). Помимо этого, студенты сами в свободное время могут слушать различные подкасты на английском языке исходя из своих личных предпочтений, что не только повысит их уровень восприятия речи носителей языка на слух, но и будет способствовать повышению уровня внутренней мотивации студентов, предоставляя ему огромный запас аудиофайлов. Другие исследователи, например, Н.А. Копылова, Ш.А. Оцоков, М.А. Слепнева в своей статье предлагают такие инструменты для аудирования и говорения, как MailVu, ELLLO English, VoiceThread, Vocaroo [4].

Для отработки грамматических навыков Г.В. Семенова и Н.В. Воробьева [7] предлагают использовать мобильное приложение Learn English Grammar, в котором представлены четыре уровня грамматических упражнений. «Обучаемым предлагается выполнить различные виды упражнений, например, заполнение пропусков, множественный выбор, сопоставление вопросов и ответов» [7, с. 61]. Еще одним приложением для изучения грамматики может

статья «Practice English Grammar» [2]. В данное приложение входят упражнения на составление предложений из набора предложенных слов, готовый текст с выбором правильного варианта ответа, задания на аудирование, после которого необходимо ответить на вопросы. На занятиях также можно использовать приложение «Grammar Up», включающее в себя грамматические правила, а также примеры употребления слов [2].

Для развития навыков говорения на иностранном языке, помимо традиционных аудиторных форм работы (таких как дискуссии, ролевые игры и разбор кейсов), преподаватель может предложить студентам специальные приложения для общения с носителями языка. Этот современный подход удачно дополняет классические методики, позволяя организовать аутентичную речевую практику. Среди наиболее известных Е.В. Письменный, Ю.В. Подповетная, С.В. Михайлова в своей статье выделяют такие, как HelloTalk, Speaky, Tandem [6] и другие, среди которых наиболее популярным является приложение HelloTalk [1; 6]. В данном приложении носители языка выступают в роли учителей. Контент приложения является бесплатным по причине того, суть данного приложения заключается во взаимопомощи в освоении изучаемого языка. Помимо основного функционала, в приложение HelloTalk также включены инструменты для работы с лексикой и упражнения, направленные на практику аудирования. Использование подобных приложений также оказывают положительное влияние на развитие письменных навыков на иностранном языке, так как помимо общения в видео формате, они имеют функцию чатов, где студенты могут общаться с носителями посредством переписки. И.А. Акимова и В.В. Доброскок, в свою очередь, для развития речевых навыков отмечают пользу от использования чат-ботов [1]. Авторы предлагают в качестве примера чат-бот «Cleverbot», созданный британскими разработчиками, который, по их мнению, не только поможет попрактиковаться в классических конструкциях, но и в сленге, который данный бот усвоил от других пользователей. Подобные приложения создают иллюзию общения с реальными людьми, однако не создают эмоционального напряжения и страха совершения ошибки у студентов.

Еще одним видом приложений, способствующим повышению мотивации студентов к изучению иностранного языка, активизации работы студентов на занятии и более быстрому освоению необходимых навыков, необходимых для коммуникации на иностранном языке, являются мобильные приложения с элементами геймификации. Как указывают в своей статье К.Р. Корякина, А.А. Сидорова, О.Н. Дмитриева [5] «Геймификация – это «внедрение игровых технологий в неигровые процессы, в том числе в образование», а также «использование игровой механики, эстетики и игрового мышления для вовлечения людей в обучение и решения различных задач и для повышения их мотивации» [5, с. 53]. Среди наиболее известных подобных приложений авторы выделяют LinguaLeo, Duolingo, Busuu, Memrise, Puzzle English [1–3; 5; 8]. Особенности данных приложений является внедрение в процесс обучения системы таких элементов геймификации, как получения пользователями наград и достижений по мере освоения нового материала и выполнения определенных упражнений и ежедневных заданий. Данная методика мотивирует обучающихся на регулярное выполнение заданий в приложении. Она стимулирует любопытство, снижает эмоциональное напряжение и страх ошибки, а также наглядно демонстрирует прогресс через систему уровней, очков и наград. Всё это в комплексе способствует повышению интереса к изучению иностранного языка. Кроме того, в приложении LinguaLeo имеется функция «я учитель», которая позволяет преподавателям создавать группы, составлять, выдавать задания и отслеживать прогресс студентов в приложении, что делает данное его полезным для использования во время аудиторных занятий.

Кроме использования различных приложений, зачастую требующих предварительной установки, авторы также предлагают преподавателям пользоваться во время занятий такими

интернет ресурсами, как веб-сайты с англоязычным контекстом, к которым студенты могут получить доступ через обычный браузер со своего смартфона [9].

Все указанные выше мобильные приложения и интернет-ресурсы имеют большие преимущества по сравнению с использованием традиционной модели обучения, так как они позволяют сделать занятие более интересным, интерактивным и наглядным. Преподаватель самостоятельно может подбирать материал и разрабатывать упражнения для закрепления исходя из индивидуальных особенностей и интересов студентов, что способствует их вовлеченности в процесс обучения и повышению мотивации к изучению иностранного языка. Преподаватель также может сам выбирать наиболее подходящее для занятия приложение, в зависимости от того, развития каких навыков у студентов он желает достичь. Доступность всех необходимых для занятия цифровых ресурсов лишь на одном устройстве, а именно смартфоне, имеющимся у каждого современного студента, позволяет существенно облегчить и разнообразить процесс обучения.

Однако внедрение мобильного обучения в образовательный процесс может иметь и некоторые сложности, одной из которых может быть недостаточная компетентность преподавателя в использовании современных цифровых технологий [8]. В связи с возрастными особенностями, личными консервативными взглядами на процесс обучения, нежеланием либо нехваткой времени и ресурсов, преподавателю может быть сложно самому осваивать мобильные технологии для последующей интеграции их в аудиторные занятия. Существенным барьером является и значительная временная нагрузка на преподавателя. Помимо подготовки материалов и упражнений, он должен выделить время на обучение студентов работе с самим приложением. Как отмечает Т.В. Титова [8], дополнительную сложность создают возможные технические сбои. Стоит также отметить, что не все приложения и онлайн-платформы запускаются просто через браузер, а зачастую могут потребовать дополнительной установки. Хорошо, если студенты были предварительно осведомлены о последующей работе в указанных приложениях и заранее установили их на свои смартфоны. В противном случае потребуется потратить аудиторное время на занятия для их установки, что, в свою очередь, сократит время, которое предполагалось затратить на усвоение нового материала. Помимо этого, многие приложения и интернет-ресурсы могут быть платными, либо частично платными, предоставляя доступ лишь к ограниченному функционалу и выбору инструментов, что также значительно ограничивает возможность их использования на занятии. И, наверное, самым основным фактором, препятствующим полноценному внедрению мобильного обучения в образовательный процесс, может служить отсутствие качественного интернет-соединения в аудитории, так как в большинстве случаев для использования подобных мобильных цифровых технологий требуется доступ к сети Интернет.

В заключение хотелось бы отметить, что интеграция в образовательный процесс мобильного обучения имеет положительный эффект не только на мотивацию студентов при изучении иностранного языка, но и на скорость усвоения навыков, необходимых для овладения языком на должном уровне. Несмотря на возможные сложности применения данного метода, преподаватель все же должен учитывать особенности реалий современного общества, ориентированных на все большую цифровизацию и доступность к огромному количеству источников информации, доступных в онлайн формате. Как показывают исследования и практика, традиционная модель обучения не отвечает растущим запросам общества к скорости и эффективности изучения иностранных языков, в первую очередь — английского как языка международного общения. По этой причине преподаватель должен самостоятельно выбрать для себя наиболее подходящие на его взгляд цифровые ресурсы, которые он может наиболее эффективно использовать на занятиях в рамках мобильного обучения и разработать наиболее продуктивную методику их применения для поддержания и развития мотивации у своих студентов, а также успешного овладения ими дисциплины Иностранный язык в рамках

образовательной программы. Внедрение мобильного обучения также ведет к автономии студентов, способствующей поддержанию самостоятельного уровня внутренней мотивации и приобретению студентами навыков самостоятельного обучения и поиска информации на английском языке, что существенно повышает шансы последующего изучения студентами иностранного языка уже вне курса, и впоследствии овладении им на высоком уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимова И.А., Доброскок В.В. Изучение иностранного языка при помощи мобильных приложений // Успехи в химии и химической технологии. 2020. С. 59–61.
2. Бисимбаева П.М., Илюшкина М.Ю. Мобильные приложения в обучении иностранному языку как компонент системы вузовского образования // *Studia Humanitatis*. 2020. С. 1–14.
3. Илюшкина М.Ю., Шейкман А.М. E-learning в преподавании английского языка: анализ контента мобильных приложений // *Studia Humanitatis*. 2019. С. 1–13.
4. Копылова Н.А., Оцоков Ш.А., Слепнева М.А. Мобильная поддержка иноязычного профессионального образования в профильной сфере // Мир науки, культуры, образования. 2025. С. 38–41.
5. Корякина К.Р., Сидорова А.А., Дмитриева О.Н. Изучение английского языка с помощью мобильных приложений с элементами // Мир науки, культуры, образования. 2024. С. 52–55
6. Письменный Е.В., Подповетная Ю.В., Михайлова С.В. Цифровая трансформация образовательного пространства современного университета на примере обучения иноязычной лексике в неязыковом вузе // Мир науки, культуры, образования. 2023. С. 52–55.
7. Семенова Г.В., Воробьева Н.В. Мобильное обучение как инструмент формирования мотивации студентов к изучению иностранного языка в вузе // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2022. С. 55–65. DOI 10.18413/2313-8971-2022-8-4-0-5.
8. Титова Т.В. Использование современных цифровых технологий в обучении иностранному языку в неязыковом вузе // Мир науки, культуры, образования. 2023. С. 191–193.
9. Турбина Е.П. Изучение иностранного языка с помощью мобильных устройств: преимущества и недостатки // Ученые записки Шадринского государственного педагогического университета. 2024. С. 1–5.
10. Чиркова В.М. Интеграция мобильных приложений в электронную образовательную среду в процессе изучения иностранных языков // Балтийский гуманитарный журнал. 2021. С. 198–200. DOI 10.26140/bgz3-2021-1002-0053.

Поступила в редакцию: 01.10.2025

Принята в печать: 17.11.2025

© Роговая Н. А., Лямина С. С., 2025.